

DISFUNÇÕES VISUAIS EM ESTUDANTES COM SINTOMAS DE VISÃO DE PERTO, NAMPULA, MOÇAMBIQUE: ESTUDO DESCRITIVO

Momade Fumo Faquihe¹, Manuel De Jesus Nascimento Neto²

- (1) Universidade Lúrio, Faculdade de Ciências de Saúde, Departamento de Optometria, Nampula, Moçambique. Mestrado em Optometria avançada e saúde visual. Cell: 842123896. Email: fumo0411@gmail.com
- (2) Universidade Lúrio, Faculdade de Ciências de Saúde, Departamento de Optometria, Nampula, Moçambique. Mestrado em Óptica-Optometria. Cell: 843790198. Email: manuelopt@hotmail.com

Resumo

As disfunções visuais constituem um grande problema em indivíduos com exigência de visão de perto. **Objetivo:** Avaliar as disfunções visuais em estudantes da Faculdade de Ciências de Saúde da Universidade Lúrio com sintomas de visão de perto. **Metódos:** Foi realizado um estudo descritivo e transversal, incluindo estudantes com sintomas associados à visão de perto seleccionados e submetidos a exames completos de refração, binocularidade e acomodação na clínica de Optometria da Universidade Lúrio. Os testes de diagnósticos realizados foram acuidade visual, cover teste, ponto próximo de convergência, refração objectiva e subjectiva, flippers, reservas fusionalis, amplitude de acomodação, método de estimação monocular e a determinação da relação acomodação e convergência. **Resultados:** Foram examinados 47 estudantes, distribuídos em faixa etária de 18-23 anos com 74,47%, 24-29 anos com 12,77%, e 30-35 anos com 12,77%. As disfunções de vergências foram distribuídas em: insuficiências de convergência 17,02%, exoforia básica 4,26%, e outras disfunções de binocularidade 2,13%. As disfunções acomodativas foram distribuídas em excesso de acomodação 36,17%, inflexibilidade acomodativa 6,38%, insuficiência acomodativa 6,38% e outras disfunções acomodativas 6,38%. Em relação ao erro refractivo foi distribuído em astigmatismo 48,94%, hipermetropia 19,15%, miopia 14,89% e emetropia 17,02%. **Conclusão:** Os indivíduos com maior desconforto visual associado à actividades de perto têm alterações no equilíbrio vergencial e acomodativo que não justifica a presença de erro refractivo.

Palavras-Chave: Disfunções visuais, Estudantes Universitários, Visão de perto, Nampula. Moçambique

Abstract

Visual dysfunctions are a major problem in individuals with near vision requirements. **Objective:** To evaluate visual dysfunctions in students from the Faculty of Health Sciences at Universidade Lúrio with near vision symptoms. **Methods:** A descriptive and cross-sectional study was carried out, including selected students with symptoms associated with near vision who underwent complete refraction, binocularity and accommodation examinations at the Optometry clinic at Universidade Lúrio. The diagnostic tests carried out were visual acuity, cover test, near point of convergence, objective and subjective refraction, flippers, fusional reserves, amplitude of accommodation, monocular estimation method and determination of the accommodation and convergence relationship. **Results:** 47 students were examined, distributed in the age range of 18-23 years old with 74.47%, 24-29 years old with 12.77%, and 30-35 years old with 12.77%. Vergence dysfunctions were distributed as: convergence insufficiencies 17.02%, basic exophoria 4.26%, and other binocularity dysfunctions 2.13%. Accommodative dysfunctions were distributed as excess accommodation 36.17%, accommodative inflexibility 6.38%, accommodative insufficiency 6.38% and other accommodative dysfunctions 6.38%. In relation to refractive error, it was distributed in astigmatism 48.94%, hyperopia 19.15%, myopia 14.89% and emmetropia 17.02%. **Conclusion:** Individuals with greater visual discomfort associated with close-up activities have changes in vergence and accommodative balance that do not justify the presence of refractive error.

Keywords: Visual dysfunctions, University Students, Near vision, Nampula. Mozambique

Como citar: Momade Fumo Faquihe, Manuel De Jesus Nascimento Neto. DISFUNÇÕES VISUAIS EM ESTUDANTES COM SINTOMAS DE VISÃO DE PERTO, NAMPULA, MOÇAMBIQUE: ESTUDO DESCRITIVO. RevCS. novembro de 2023;005/2023(005/2023):8.

INTRODUÇÃO

Alterações da função acomodativa e ou da visão binocular são problemas que muito comum que o profissional se depara na prática clínica, no entanto, estes são problemas frequentes no seio da população. A população universitária, tendo a sua prática intensiva de trabalhos de perto, é um grupo muito afectado e carecem de estudos acerca da sua prevalência (1).

A acomodação e a binocularidade são habilidades estritamente relacionadas com o desenvolvimento cognitivo. Demonstra-se que transtorno nestas áreas pode influenciar negativamente no rendimento escolar(2).

Muitos casos de disfunções de binocularidade e acomodativas são secundários a um erro refractivo. A etiologia dos erros refractivos, todavia não têm um resultado claro e provavelmente seja multifactorial. Já foram estudados diferentes factores, como idade e raça para entender a origem e o desenvolvimento dos erros refractivos, mas os factores ambientais e genéticos são os que aglutinam a maioria dos actuais esforços para compreender a etiologia dos erros refractivos(3).

A população estudantil e a sociedade em geral estão preocupadas em manter uma visão de perto confortável para realizar as suas actividades de forma confortável, ou seja, sem sintomas associadas, principalmente em tarefas de longa duração(4).

A acomodação é uma função ocular que nos permite realizar focagem a diferentes distâncias, este efeito é realizado pelo cristalino. Os indivíduos com visão considerada normal são capazes de usar cada olho de forma independente e os dois olhos em conjunto, conseguindo rapidamente focarem os objectos de interesse visual a diferentes distâncias. Isto é feito inconscientemente e não cria qualquer tipo de esforço sobre o sistema visual normal.

Os adultos e crianças com problemas de focagem ocular, ou disfunção acomodativa não conseguem focar com facilidade(5).

Existem várias razões no desenvolvimento de uma disfunção acomodativa; como o pobre estado de saúde, efeitos secundários de alguns medicamentos, hipermetropia elevada ou estrabismo, mas a razão mais comum, resulta de tarefas próximas prolongadas, particularmente se o indivíduo ainda não desenvolveu uma boa capacidade de relaxamento na focagem. Apesar do grupo etário mais afectado ser as crianças e jovens, isto pode também acontecer com um adulto que executa com muita frequência tarefas próximas stressantes(1).

As vergências são movimentos coordenados de ambos olhos em direcções contrárias. Denominam-se convergência e divergência segundo se o movimento. A acomodação sempre está ligada a um movimento de convergência(2).

Emetropia define-se com sendo uma condição na qual o olho apresenta uma boa refração caracterizado pela formação de imagem de um objecto sobre a retina sem esforço acomodativo. Um transtorno visual na qual há perda de visão devido a aspectos fisiológicos pode ser classificado em miopia, hipermetropia e astigmatismo(6).

Um estudo realizado por Hokoda, uma população de idades compreendidas entre 8 aos 35 anos, todos eles com demandas visuais importantes de perto, mostra uma percentagem superior à 21% de pacientes que têm resultados anómalos em certos exames de acomodação ou binocularidade, e sintomas que não se justificam pelo erro refractivo(4).

Em Moçambique não existe estudo realizado desta natureza e as disfunções binoculares e acomodativa constituem uma problemática na população estudantil e são menos compreendidas.

O estudo tem como objectivos: (1)-Calcular a prevalência das disfunções visuais em estudantes da Faculdade de Ciências de saúde da Universidade Lúrio com sintomas de visão de perto. (2)-Descrever os tipos de erros refractivos e as disfunções visuais vergenciais e acomodativas.

MATERIAL E METÓDOS

Existem várias razões no desenvolvimento de uma disfunção acomodativa; como o pobre estado de saúde, efeitos secundários de alguns medicamentos, hipermetropia elevada u estrabismo, mas a razão mais comum, resulta de tarefas próximas prolongadas, particularmente se o indivíduo ainda não desenvolveu uma boa capacidade de relaxamento na focagem.

Apesar do grupo etário mais afectado ser as crianças e jovens, isto pode também acontecer com um adulto que executa com muita frequência tarefas próximas stressantes(1).

As vergências são movimentos coordenados de ambos olhos em direcções contrárias. Denominam-se convergência e divergência segundo se o movimento. A acomodação sempre está ligada a um movimento de convergência(2).

Emetropia define-se com sendo uma condição na qual o olho apresenta uma boa refração caracterizado pela formação de imagem de um objecto sobre a retina sem esforço acomodativo. Um transtorno visual na qual há perda de visão devido a aspectos fisiológicos pode ser classificado em miopia, hipermetropia e astigmatismo(6).

Um estudo realizado por Hokoda, uma população de idades compreendidas entre 8 aos 35 anos, todos eles com demandas visuais importantes de perto, mostra uma percentagem superior à 21% de pacientes que têm resultados anómalos em certos exames de acomodação ou binocularidade, e sintomas que não se justificam pelo erro refractivo(4).

Em Moçambique não existe estudo realizado desta natureza e as disfunções binoculares e acomodativa constituem uma problemática na população estudantil e são menos compreendidas.

Particularmente nas provinciais do Norte de Moçambique como Nampula, os cuidados optométricos são de novidades, cujo acesso facilitado pela instalação do primeiro curso de licenciatura em optometria do país pela UniLúrio.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

O estudo revelou bastante útil na obtenção de informações importantes na área de optometria. Dos 47 estudantes, a idade foi distribuída em 74,47% dos estudantes tinham de 18-23 anos, seguida com 12,77% estudantes com 24-29 anos e 12,77% estudantes com 30-35 anos.

No estudo foram avaliados 47 olhos direitos, dos quais 48,94% tinham astigmatismos, 19,15% eram hipermetropes, 17,02% com emetropias e 14,89% foram miopias. Em seguida avaliou-se 47 olhos esquerdos nos quais se encontrou 48,94% com astigmatismos, 21,28% tinham hipermetropias, 14,89% apresentaram emetropias e 14,89% eram miopias. Ver a **tabela 2**

Tabela 2. Distribuição dos erros refractivos em cada olho

Erro refractivo	Frequência	%
OD		
Astigmatismo	23	48,94
Emetropia	8	17,02
Hipermetropia	9	19,15
Miopia	7	14,89
OE		
Astigmatismo	23	48,94
Emetropia	7	14,89
Hipermetropia	10	21,28
Miopia	7	14,89
TOTAL	47	100,00

Conforme as disfunções de vergências mais evidentes foram exoforia básica, insuficiência de convergência, outras disfunções binoculares e normais correspondentes a (4,26%), (17,02%), (2,13%) e (76,60%) respectivamente.

No entanto, as disfunções acomodativas diagnosticadas foram 36,17% de excesso de acomodação, inflexibilidade de acomodação, insuficiência de acomodação e outras disfunções acomodativas apresentaram frequência similar correspondente a 6,38% respectivamente e 44,68% de estudantes não apresentaram disfunções acomodativas. Ver a **tabelas 3 e 4.**

Tabela 3. Distribuição das disfunções de binocularidade

Disfunções binocularidade	n	%
Normal	36	76,6
Insuficiência de convergência	8	17,02
Exoforia básica	2	4,26
Outros	1	2,13
TOTAL	47	100

Tabela 4. Distribuição das disfunções acomodativas

Disfunções acomodativas	n	%
Normal	21	44,68
Excesso de acomodação	17	36,17
Inflexibilidade de acomodação	3	6,38
Insuficiência de acomodação	3	6,38
Outras	3	6,38
TOTAL	47	100,00

DISCUSSÃO

Nesta pesquisa foram avaliados 47 estudantes nos quais encontramos uma frequência de insuficiência de convergência de 17,02%, exoforia básica de 4,26%, outras disfunções de binocularidade de 2,13%, excesso de acomodação de 36,17%, inflexibilidade acomodativa, insuficiência acomodativa e outras disfunções acomodativas com igual frequência de 6,38%. Uma pesquisa similar realizada por Lara Francisco et al em 2001(11), avaliou 265 indivíduos entre 10 e 35 anos de idade e encontrou uma prevalência de disfunções binoculares não estrábicas de 12.9% e disfunções acomodativas de 9.4%.

A prevalência de excesso de convergência foi de 4.5%, insuficiência de convergência 0.8%, excesso de acomodação 6.4% e insuficiência de acomodação 3%.

A diferença dos resultados das duas pesquisas reside nos critérios usados na selecção da amostra e o tamanho da amostra serem diferentes.

Verificamos uma alteração nos indivíduos exofóricos de perto com algumas funções acomodativas alteradas acompanhado por uma relação de Ac/A baixa.

Um estudo realizado pelo Oliveira, 2013, que avaliou as alterações da função acomodativa e equilíbrio binocular numa população universitária com idade entre 18-32 anos, verificou-se que, os indivíduos mais endofóricos apresentaram uma diminuição mais acentuada da função acomodativa, particularmente na acomodação relativa negativa e na flexibilidade acomodativa monocular(1). Os resultados são diferentes devido às abordagens diferentes das disfunções acomodativas e binoculares.

De acordo com os resultados obtidos neste estudo, as alterações encontradas nos participantes com sintomas associadas a realização de tarefas de perto destaca, nos resultados acomodativos, a alteração da flexibilidade acomodativa com 40,43%, enquanto nos resultados de binocularidade destacou-se as exoforias descompensadas de perto com 51,06%, ponto próximo de convergência alterada com 19,15%, baixa relação (Ac/A) com 19,15% e as reservas fusionais negativas de perto alteradas representando com 17,02%. O resultado foi diferente ao da Ada Guadalupe (2009), devida ao facto de que nosso estudo estar focado na avaliação das causas secundárias contra as causas primárias da Ada Guadalupe(4).

CONCLUSÃO

Os participantes desta pesquisa apresentaram alterações na função acomodativa e função vergencial, referindo de vários sintomas relacionados com actividade de perto. Com estes resultados permitem-nos concluir que, os indivíduos com maior desconforto visual nas actividades prolongadas estão associados com alteração do equilíbrio vergencial e acomodativo que não se justifica pela presença do erro refractivo.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Oliveira, Jaime Almeida. Alterações da função acomodativa e equilíbrio binocular na população universitária durante o ano letivo. (2013).
2. Raul Mateo Riera, Estudo Observacional da Saúde Visual e Auditiva nos alunos primários do colégio Salle de Mahón, Universidade Politècnica de Catalunya, 2010
3. Javier Ruiz Alcocer et all, Prevalência de erro refractivo na população jovem urbano em Moçambique, 2013
4. David Picwell, Anomalias de la Vision Binocular, Investigação e tratamento, 2ed, Colegio Nacional de Optico-Optometristas, Barcelona, 1996
5. Scheiman M, Wick B. Clinical Management of Binocular Vision, 3ª edição, 2008, pag 241-265.
6. Francisco Azevedo et all, Prevalência de erro refractivo em idade entre 0 e 20 anos em clínica privada na cidade de Florianopolis SC, Arquivos Catarinenses de Medicina vol.37, nr 1, 2008.